

**UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
ANDRÉ LUIZ VALERIO
FABIO COUTINHO FONSECA
JÚLIO GALLINARO MARANHO**

**SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO IMPACTO DA
ILUMINAÇÃO NATURAL NA REDUÇÃO DO CONSUMO
ENERGÉTICO EM TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS**

São Paulo
2013

**ANDRÉ LUIZ VALERIO
FABIO COUTINHO FONSECA
JÚLIO GALLINARO MARANHO**

**SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DO IMPACTO DA
ILUMINAÇÃO NATURAL NA REDUÇÃO DO CONSUMO
ENERGÉTICO EM TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS**

Trabalho apresentado como exigência parcial para a disciplina de TCC metodológico do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi, sob a orientação do Prof. Walter Maffei.

São Paulo
2013

RESUMO

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar o impacto teórico no consumo energético em terminais aeroportuários pelo uso da iluminação natural. Para o desenvolvimento desse estudo, inicialmente foi realizado uma revisão da bibliografia para definir os métodos de dimensionamento para terminais aeroportuários e elementos zenitais de iluminação natural. A bibliografia levantada serviu de base para o desenvolvimento de um modelo de terminal, onde foram simulados os níveis de iluminação interna gerada pelos elementos zenitais. A partir dos dados gerados, calculou-se uma redução de 64,4% no consumo energético, comparado a terminais que utilizam apenas iluminação artificial.

Palavras-chave: Iluminação natural. Aeroportos. Arquitetura. Consumo energético.

ABSTRACT

This research aims to analyze the theoretical impact on energy consumption in airport terminals for the use of natural lighting. For the development of this study was initially conducted a review of the literature to define the design methods for airport terminals and natural zenithal lighting elements. The bibliography has served as the basis for the development of a terminal where they were simulated levels of internal light generated by the zenithal elements. From the data generated, we calculated a reduction of 64.4% in energy consumption compared to terminals that use only artificial lighting.

Keywords: Natural lighting. Airports. Architecture. Energy consumption.

1 INTRODUÇÃO

O uso da iluminação natural é um importante item para se obter um sistema de iluminação eficiente. Há uma tendência mundial de economia de energia na maioria das grandes obras. Os aeroportos demandam uma iluminação feérica que gera um consumo energético elevado. Com o uso da iluminação natural consegue-se reduções significativas no consumo energético, demonstrando a importância desse investimento para o meio ambiente.

O objetivo geral desse artigo é analisar o impacto teórico no consumo energético de terminais aeroportuários pelo uso da iluminação natural. Os objetivos específicos são: o dimensionamento de um modelo de terminal aeroportuário, a escolha e o dimensionamento da solução arquitetônica para a captação de luz natural e a análise da economia no consumo energético.

O trabalho se divide em duas partes: a primeira apresenta o embasamento teórico abordando as edificações dos terminais de passageiros, os métodos para seu dimensionamento e o uso de soluções arquitetônicas para a captação de iluminação natural, definindo os elementos zenitais com a melhor opção para as características do terminal. A segunda parte é composta pelo dimensionamento de um terminal de passageiros e do sistema de captação de luz natural, onde se utilizou o elemento zenital *shed* por apresentar melhor desempenho luminotécnico e térmico. Após o dimensionamento, foi utilizado o *software* DIALux 4.11 para desenvolver um modelo tridimensional do terminal e dos elementos zenitais, a esse modelo foi aplicado valores de iluminação natural e foram simulados esses valores ao longo de um dia específico, dessa simulação extraiu-se os dados de iluminância interna que foram comparados com o padrão estipulado pela norma. A comparação entre os valores de iluminância possibilitou o cálculo da redução teórica do consumo energético, chegando ao nível de 64,4% de economia.

2.1 O TERMINAL DE PASSAGEIROS

O terminal de passageiros (TPS) representa a maior interface entre o sistema de acesso terrestre e a aeronave. Estão incluídos nela as instalações para os passageiros e o processamento de bagagens, manuseio de cargas, manutenção

aeroportuária, operações e atribuições administrativas (HORRONJEFF et. al., 2005, p.383).

A evolução de um projeto de um TPS é realizada em uma série de passos integrados. Esses podem ser identificados como: programação, desenvolvimento conceitual, projeto esquemático e desenvolvimento. As instalações do TPS são desenvolvidas em conformidade com o plano de desenvolvimento considerando o uso efetivo do sítio aeroportuário, o potencial de expansão física e flexibilidade operacional, integração com o sistema de acesso terrestre e compatibilidade com o uso existente e planejado das áreas próximas ao aeroporto. O processo de projeto examina, explicitamente, os aspectos físicos e operacionais do sistema (HORRONJEFF at. al., 2005, p.399).

A fase de programação define os objetivos e o escopo do projeto, incluindo a base lógica para o início do estudo. Isso inclui o programa de requerimento do espaço, definição do cronograma, estimativa do nível inicial de investimento, assim como o custo operacional, de manutenção e administrativo.

No desenvolvimento conceitual, estudos são realizados para identificar a distribuição total dos componentes na edificação, relacionamentos funcionais e as características da construção do TPS.

O projeto esquemático traduz as relações conceituais e funcionais em plantas que identificam as dimensões, forma e alocação dos espaços para cada função. A estimativa detalhada dos custos é preparada no projeto esquemático de modo que comparações podem ser feitas entre o espaço requerido e os custos.

No desenvolvimento do projeto, o tamanho e as características gerais são determinadas e plantas detalhadas do projeto são preparadas. Essa fase forma a base dos documentos de construção, licitação e homologação para a etapa final do projeto.

2.2 ILUMINAÇÃO NATURAL

Os sistemas de luz artificial são agentes consideráveis no consumo total de energia das edificações, principalmente em edifícios não residenciais. Estudos simulados em três cidades em climas distintos (Atenas, Londres e Copenhague) para espaços de escritório de 54 m², indicaram que, em todos os casos, o sistema de iluminação artificial contribui em 50 % do consumo total de energia elétrica. Em

idades de clima frio, edifícios de plantas profundas com áreas extensas e fora do alcance de luz natural, podem ter um consumo energético para a iluminação maior que o referente ao aquecimento nos meses de inverno. Conclui-se que no verão o excesso de calor gerado pela luz artificial fatalmente resulta em aumento de demanda energética do sistema mecânico de resfriamento (EUROPEAN COMMISSION, 1994).

O uso de luz natural em combinação com a artificial em edifícios não residenciais pode alcançar, mediante a garantia do controle eficiente do sistema e a especificação de suas instalações, uma economia de 30% a 70%. Projetos desenvolvidos que consideram a busca da luz natural chegam a alcançar a iluminância requisitada nos interiores de 80% a 90% das horas diurnas do ano, economizando consideravelmente quantias de energia elétrica (GONÇALVES; VIANNA, 2001).

2.2.1 ILUMINAÇÃO NATURAL ZENITAL

A iluminação natural zenital se caracteriza pela maior uniformidade da distribuição de luz em relação a lateral, pois, em geral, as aberturas estão uniformemente divididas pela cobertura e a projeção é paralela ao plano de utilização ou trabalho.

Com relação a espaços de grandes dimensões, inclusive altura, o uso da iluminação zenital é o mais adequado, por serem essas áreas destinadas às funções que exigem boa uniformidade e quantidade de luz (GONÇALVES; VIANNA, 2001).

Os elementos tipo *shed* e lanternim são os mais utilizados em edifícios industriais e estações de transporte (GONÇALVES; VIANNA, 2001). Outras tipologias de abertura zenitais como: domus, claraboias, cúpulas e teto de dupla inclinação não apresentam características interessantes para o presente artigo.

A distribuição da luz no interior de um local iluminado zenitalmente depende de dois fatores, fundamentalmente: da forma da abertura zenital e da altura entre o elemento zenital e o plano de trabalho. A Figura 2 apresenta essas relações.

Figura 2: Distribuição de luz nas tipologias

Fonte: GONÇALVES (2001).

Os elementos zenitais podem ser comparados entre si no que se refere ao nível de iluminância, uniformidade de iluminação, custo e manutenção.

As características das tipologias zenitais descritas a seguir, obedecem aos critérios de desempenho abaixo:

- Luminotécnico: não incidência direta de radiação solar no plano de trabalho para se evitar contrastes excessivos e ofuscantes;
- Térmico: não entrada de radiação solar direta no ambiente nos períodos quentes do ano e entrada de radiação direta no ambiente nos meses frios (GONÇALVES; VIANNA, 2001).

2.2.2 O SHED

O elemento zenital *shed*, quando localizado no hemisfério sul, tem melhor desempenho quando orientado para o sul, ocorrendo o inverso no hemisfério norte. Nesta condição, fornecerá iluminação unilateral difusa durante maior parte do ano, com a exceção do período de meados de dezembro a início de janeiro, nas primeiras horas da manhã e últimas horas da tarde, evitando na maior parte do ano o ofuscamento dos usuários pela incidência de luz solar direta. Mesmo para o referido período de incidência direta, a penetração do sol minimizada por causa dos grandes ângulos de incidência dos raios solares, praticamente tangentes a superfície iluminante, o que aumenta a reflexão dos raios solares. (GONÇALVES; VIANNA, 2001).

Para latitudes entre 0° e 24° S/N a orientação não influencia, pois não há ocorrência de luz difusa. Por tanto, deverão ser previstas soluções para proteção contra incidência direta (vidros difusores, quebra-sóis, etc.).

Os *sheds* com superfícies iluminantes verticais, necessitam de menor manutenção quando comparados a outros tipos de aberturas com superfícies iluminantes inclinadas ou horizontais, pois as superfícies verticais são menos expostas à sujeira (retirada pela água da chuva). Para a manutenção das superfícies internas e externas deve se prever acessos (GONÇALVES; VIANNA, 2001).

Segundo Mascaró (1975, apud GONÇALVES; VIANNA, 2001):

Os elementos zenitais tipo *shed* fornecem uma iluminação em torno de três quartos do valor obtido com a mesma superfície iluminante localizada continuamente sobre um teto horizontal.

2.2.3 O LANTERNIM

O elemento zenital lanternim caracteriza-se por duas faces iluminantes opostas. Para ambos os hemisférios a orientação deve ser norte-sul, no hemisfério sul é essencial adotar uma solução contra a insolação direta no lado norte, no hemisfério norte devesse adotar essa solução no lado sul.

Segundo Mascaró (1975, apud GONÇALVES; VIANNA, 2001):

Os elementos zenitais tipo lanternim, com superfície iluminante vertical equivale a de um teto de dupla inclinação proporcional entre a metade e a terça parte da iluminação obtida com esses elementos.

3 METODOLOGIA

Para este trabalho foi desenvolvido um modelo computacional de TPS para a coleta de dados referentes ao uso da iluminação natural. Para SEBORGET et al. (1989, apud Garcia, 1997, p.15) “Um modelo nada mais é do que uma abstração matemática de um processo real”. Desse modelo foram extraídos dados luminotécnicos através de simulações, esses foram analisados a fim de calcular a redução teórica no consumo energético com o uso da iluminação natural.

3.1 MODELAGEM E SIMULAÇÃO

O modelo e a simulação foram realizados no ambiente do *software* DIALux 4.11 da empresa DIAL. Esse *software* realiza cálculos fotométricos em modelos tridimensionais desenvolvidos no próprio *software*. O *software* possui um banco de

dados que contém os valores de insolação ao decorrer do dia em diversas localidades e, possibilita também a definição da condição do céu no local (claro, encoberto, etc.). Esses valores são aplicados pelo *software* ao modelo, dessa interação são extraídos os dados luminotécnicos.

Os dados simulados de iluminância interna do TPS foram comparados com o valor de iluminância de 500 lux, fator determinado pela NBR 5413 (ABNT, 1992), para edificações como o TPS.

Garcia (1997, p.16) ao analisar a precisão de processos simulados expõe que:

A equação ou conjunto de equações que compõe o modelo são uma aproximação do processo real. Dessa forma, o modelo não pode incorporar todas as características, tanto macroscópicas quanto microscópicas, do processo real. [...] O propósito do modelo determina, em última análise sua precisão.

Logo, os resultados desse trabalho expressam apenas a análise de alguns fatores que influenciam na quantidade e eficiência da iluminação natural, com o intuito de aferir a redução do consumo teórico de energia. Para a aplicação em uma edificação real, seriam necessários estudos específicos da localidade para aferir as variáveis que integrariam o projeto.

3.1.1 O MODELO

As dimensões do TPS foram definidas de acordo com os cálculos propostos por Horrionjeff (2010) para a estimativa das áreas que compõem o TPS. Essas estimativas tem a função de determinar parâmetros básicos para o TPS, porém durante as fases do projeto aeroportuário se observa uma diferença, muitas vezes significativa, entre o estimado inicialmente e o projetado em cada fase.

A área onde ocorre o processamento dos passageiros demanda uma iluminação feérica para garantir níveis adequados de iluminação, pelo fato de concentrar o maior volume de pessoas.

A infraestrutura de processamento de passageiros está dividida em áreas operacionais, como: balcões de check-in, controle de passaporte, alfandega, etc.; e áreas não-operacionais, como: lojas, áreas de alimentação, etc. A Figura 3 apresenta a planta baixa dos dois pavimentos do TPS desenvolvido para o estudo.

Figura 3: Planta do Terminal de passageiros

Fonte: elaborado pelos autores (2013)

Com o objetivo de distribuir e aperfeiçoar operacionalmente o fluxo de embarques e desembarques foi desenvolvido o conceito de distribuição vertical, que separa em diferentes níveis o embarque e o desembarque de passageiros. Esse conceito possibilita que o fluxo de passageiros mantenha-se ordenado e facilita as atividades com check-in e manuseio de bagagens. Esse tipo de configuração é indicado para aeroportos com volume de passageiros superior a um milhão de passageiros por ano (Horrnjeff et. al. 2010). A Figura 1 ilustra esse conceito.

Figura 1: conceito de distribuição vertical

Fonte: Horrnjeff (2010).

Para o dimensionamento do TPS foi adotado um valor de cinco mil passageiros na hora de pico, essa é a variável fundamental para os cálculos de estimativa da dimensão do TPS propostos por Horronjeff (2010). Desses cálculos se chegou aos seguintes valores:

- A área de check-in possui cem balcões de atendimento, 312 cadeiras de espera e 10000 m².
- A área de recepção de bagagens possui seis esteiras de bagagem com capacidade total de setecentas malas e 4856 m².
- A área total do TPS é de 42840 m² divididos em dois pavimentos.

Para possibilitar a incidência de iluminação no primeiro pavimento, foi criada uma abertura no piso do segundo pavimento com 100 m de comprimento por 40 m de largura.

Após o dimensionamento do TPS foi desenvolvido o elemento zenital. Adotou-se a cidade de São Paulo, Longitude: -46.60°, Latitude: -23.50°, como localização do TPS e determinou-se o *shed* como o elemento zenital mais adequado para a localidade, por suas características luminotécnicas e térmicas, possibilitando bons níveis de iluminação e evitando a entrada de energia térmica no interior do TPS.

O *shed* foi dimensionado em 2 m de altura por 102 m de comprimento com uma inclinação de 60° no vidro e 30° de inclinação do *shed*, orientado para o sul e abrangendo toda a área da cobertura (21420 m²). A Figura 4 apresenta essas dimensões.

Figura 4: Dimensões do *shed*

Fonte: elaborado pelos autores (2013).

Como a finalidade do estudo é analisar a incidência de iluminação natural e verificar seu impacto no consumo energético, as infraestruturas internas não foram simuladas pelo fato dessas serem cobertas por motivos de segurança e não receberem a iluminação natural.

A Figura 4 mostra as vistas internas do modelo tridimensional do TPS, modelado no *software* DIALux 4.11

A simulação foi executada após a finalização do modelo e aplicaram-se os valores de incidência solar do dia 13 de maio de 2013 com céu encoberto nos seguintes horários: 7h, 10h, 13h, 16h.

Figura 5: Vistas internas do TPS

Fonte: elaborado pelos autores (2013).

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a aplicação de uma metodologia baseada nas simulações feitas por Didoné (2010) para comparar os valores de iluminação natural. Inicialmente se apresenta os resultados encontrados nas simulações de iluminação natural ao longo do dia. Na sequência, são comparadas as áreas que possuem iluminação natural suficiente para se manter os níveis de iluminância dentro do valor mínimo especificado (500 lux), a partir dessa comparação é calculada a redução do consumo energético alcançada no TPS.

As Figuras 6, 7, 8 e 9 apresentam os resultados da simulação. Os dados são expressos na forma de linhas de mesma iluminância (isolinhas) e zonas de mesma iluminância (isozonas).

Figura 6: Resultados da simulação – Dia 13/05/2013, 7h

Fonte: elaborado pelos autores (2013).

Figura 7: Resultados da simulação – Dia 13/05/2013, 10h

Fonte: elaborado pelos autores (2013).

Figura 8: Resultados da simulação – Dia 13/05/2013, 13h

Fonte: elaborado pelos autores (2013).

Figura 9: Resultados da simulação – Dia 13/05/2013, 16h

Fonte: elaborado pelos autores (2013).

A partir dos dados da simulação se aferiu as áreas onde a iluminação natural alcançava o nível de iluminância mínimo de 500 lux, essa área corresponde, aproximadamente, a 64,4% da área interna do TPS, que equivale a 27580 m², sendo que no segundo pavimento 100% da área iluminada atende ao nível mínimo. O restante da área do TPS, 35,6%, deve ser iluminada por iluminação artificial.

Comparado a um TPS com as mesmas dimensões e localização que utiliza apenas iluminação artificial o TPS com iluminação natural zenital proporciona uma redução teórica de 64,4% da energia gasta com iluminação durante o dia.

5 CONCLUSÃO

Este estudo avança na avaliação do impacto da iluminação natural na redução do consumo de energia elétrica em aeroportos. O uso do *software* DIALux 4.11 foi a ferramenta utilizada para simular os valores de iluminação natural. As dimensões do TPS foram estimadas de acordo com a literatura estudada e a aplicação da simulação ao modelo gerou os dados que possibilitaram a aferição da redução no consumo energético.

O impacto da iluminação foi analisado levando-se em conta as áreas do TPS onde a iluminância estava dentro do nível mínimo estabelecido pela norma e onde esses níveis não alcançavam tal intensidade. A razão entre as áreas atendidas eficientemente pela iluminação natural e as áreas não atendidas, expressa, percentualmente, a redução do consumo energético se comparado a uma TPS que utiliza apenas iluminação artificial. Ao se analisar os dados da simulação, verificou-se uma economia de 64,4% no consumo energético.

Os dados apresentados demonstram a eficiência do uso da luz natural nos TPS e seu impacto significativo na redução do consumo energético de aeroportos, sugere-se que em futuros trabalhos a redução do consumo de energia pela iluminação natural continue a ser explorada, principalmente no que envolve elementos zenitais de iluminação.

6 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5413**: iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992. 13p.

DIDONÉ, E. L.; PEREIRA, F. O. R. Simulação computacional integrada para a consideração da luz natural na avaliação do desempenho energético de edificações. **Ambiente Construído**, Porto Alegre, v. 10, n. 4, p.139-154, out./dez. 2010.

EDWARDS, B. **The Modern Airport Terminal**: New approaches to airport architecture. 2ª ed. Abingdon: Spon Press, 2005. 277 p.

GARCIA, C. **Modelagem e Simulação de Processos Industriais e de Sistemas Eletromecânicos**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997. 458 p.

GONÇALVES, J. C. S.; VIANNA, N.S. **Iluminação e arquitetura**. São Paulo: Geros s/c Ltda., 2001. 357 p.

HORONJEFF, R.; MCKELVEY, F.; SPROULE, W.; YOUNG, S. **Planning and Design of Airports**. 5ª ed. New York: McGraw-Hill Professional Publishing, 2010. 688 p.

PHILLIPS, D. **Daylighting**: Natural Light in Architecture. Oxford: Elsevier, 2004. 208 p.

WELLS, A.T.; YOUNG, S.B. **Airport Planning & Management**. 5ª ed. New York: McGraw-Hill Professional Publishing, 2004. 571 p.